

УДК 342.9

Геращенко Назар Михайлович –
студент 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Nazar M. Herashchenko –
2nd year student of
Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Зазека Артем Богданович –
студент 2 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету
Імені Ярослава Мудрого

Artem B. Zazeka –
2nd year student of
Barristers' Faculty
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Пандемія COVID-19 в Україні: законність введення обмежень та відповідальність за їх порушення

У статті досліджено правовий аспект введення карантину у зв'язку з пандемією COVID-19. Акцент в дослідженні було зроблено на питаннях законності та доцільності введених, державою, обмежень, та адміністративної відповідальності, що виникає у випадку порушення таких обмежень. Крім того, визначено головні проблеми конституційності введених обмежень та практичні проблеми притягнення до адміністративної відповідальності за порушення таких обмежень.

Ключові слова: COVID-19, карантинні обмеження, конституційні права, адміністративна відповідальність, епідемічна небезпека, порушення карантину.

В статье исследован законодательный аспект пандемии COVID-19. Акцент в исследовании был сделан на вопросах законности и целесообразности введенных государством ограничений и административной ответственности, возникающей в случае нарушения таких ограничений. Кроме того, определены главные проблемы конституционности введенных ограничений и проблемы привлечения к административной ответственности за нарушение таковых на практике.

Ключевые слова: COVID-19, карантин, конституционные права, административная ответственность, эпидемическая опасность, нарушение карантина.

N.M. Heraschenko, A.B. Zazeka The COVID-19 Pandemic in Ukraine: Legality of Restrictions and Responsibility for Violating Them

This article focuses on the analysis of the problem of legislative aspect of COVID-19 pandemic in Ukraine. COVID-19 and its consequences have become a heavy burden not only for Ukraine but for the whole world. The pandemic has put an extreme strain on the health care system which caused failure in providing adequate health care to citizens. COVID has caused a lot of systemic changes in the process of functioning of many mechanisms of society: the transition of many enterprises and organizations to remote work, wearing masks and using antiseptics, using public transport with special permissions only, hours of shopping for retired people

only. Of course, the legislation of Ukraine also did not stay away from changes and adopted a number of regulations.

The study focused on the issues of legality and expediency of restrictions imposed by the state and administrative liability arising in case of violation of such restrictions. Putting even a partial restriction of constitutional rights necessarily entails their obligation according to two criteria: the legality of the restrictions and its expediency. Legality lies in the compliance of such restrictions and the procedure for their establishment with the Constitution of Ukraine, while the expediency is in turn verified by means of elements determined by the European Court of Human Rights. These include the existence of a quality law, a legitimate purpose, and social necessity. Only with their observance, restrictions on constitutional rights will be justified. In addition, the main problems of the constitutionality of the introduced restrictions and the problems of bringing to administrative responsibility for violation of such restrictions in practice are identified. An analysis of the statistics based on legal cases allows us to understand that the practice of prosecuting this format of violations is far from perfect. The reason for this is a combination of different factors, the solution of which is a matter of time, financial resources, and also worth noting that the use of administrative coercion to ensure quarantine conditions requires more detailed legislation.

Keywords: COVID-19, quarantine, constitutional rights, administrative responsibility, epidemic danger, violation of quarantine.

Постановка проблеми: COVID-19 та спричинені ним наслідки стали вагомим тягарем не тільки для України, а й всього світу. Пандемія призвела до надзвичайного навантаження на систему охорони здоров'я й виявила неспроможність ефективно забезпечувати надання належної медичної допомоги громадянам. COVID-19 спричинив велику кількість системних змін у функціонуванні суспільства: перехід підприємств та організацій на дистанційний режим роботи, носіння масок та користування антисептиками, громадський транспорт лише за спеціальним дозволом, години відвідування магазинів для пенсіонерів. Звісно, законодавство України також не залишилось осторонь від змін. [1,21-22]

Першим кроком адаптації законодавства до нових умов було прийняття Кабінетом Міністрів України постанови від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2». Цією постановою було встановлено карантин на всій території України з 12 березня по 24 квітня 2020 року. Цей карантин триває й досі, проте він був значно видозмінений, передусім були обмежені деякі з конституційних прав, а також встановлена відповідальність за порушення правил карантину.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: на даний момент існує досить багато авторів, що у своїх працях висвітлювали окремі аспекти правового регулювання відносин, пов'язаних з

пандемією COVID-19, серед них можна виділити працю Георгієвського Ю.В, Гревцовою Р.Ю., та ряду інших вчених-правників.

Невирішені раніше проблеми: разом з тим, один єдиний цілісний підхід до проблеми не сформовано, а, отже, багато питань потребують додаткового вивчення. Так, зокрема, дискусійними є питання, про аналіз положення законодавства, яке вводить карантинні обмеження, розуміння правомірності таких обмежень, їх доцільність, а також комплексний аналіз положень законодавства, що вводять відповідальність за порушення карантинних норм.

Метою написання даної статті є по-перше, висвітлення проблеми введення обмежень конституційних прав постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» від 20-го травня 2020 року, по-друге, короткої характеристики елементів, сукупність яких обґрунтовує доцільність введення таких обмежень, аналіз сучасного законодавства, що регулює правила «карантину людей», а також характеристику відповідальності за порушення цих правил.

Виклад основного матеріалу: основним право обмежуючим актом, стала постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

СоV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» від 20-го травня 2020 року. перш за все, права на свободу пересування, передбаченого ст. 33 Конституції, права на мирні зібрання, зазначеного у ст. 39, права на проведення масових заходів, передбаченого цією ж статтею, права займатися підприємницькою діяльністю, яке міститься у ст. 42, права на свободу віросповідання, яке зазначається у ст. 35, право на доступ до медичної допомоги, що є частиною ст. 49, права на свободу та особисту недоторканність, яка міститься у ст. 29, а також низка інших прав.

Даною постановою обмежено реалізацію наступних прав. Проте в даному випадку постає питання не тільки в обґрунтованості та законності такого обмеження, а й наявності нормативного підґрунтя для його встановлення.

Отож, щоб детальніше з цим розібратись, з'ясуємо, у чому ж саме проявляються обмеження вказаних вище прав.

Право на свободу пересування: відповідно до Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Проте, через карантинні обмеження була встановлена заборона певній категорії осіб переміщуватися через державний кордон, а також, в межах території України на певний час було скасоване транспортне сполучення, що в свою чергу також можна віднести до своєрідного обмеження реалізації даного права.

Право на мирні зібрання та проведення масових заходів: Конституція України встановлює, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Однак, в наш час все ж існує обмеження щодо кількості осіб, які можуть збиратися разом.

Право займатися підприємницькою діяльністю: за Конституцією України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом, однак в період карантину це право зазнало обмежень, які виявляються у встановленні граничного часу роботи закладів харчування, або ж їх роботи у режимі «на виніс», обмеженні роботи магазинів тощо.

Право на свободу віросповідання: у Конституції України вказано, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Натомість, в умовах карантину існує заборона на проведення масових релігійних заходів.

Доступ до медичної допомоги: Основний Закон України встановлює, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Проте, одним із обмежень, введених на час карантину стало тимчасове припинення заходів з госпіталізації та планового проведення операцій, виключенням стали лише невідкладні та термінові випадки.

Ще одним правом, яке зазнало найбільшого обмеження, стало право на свободу та особисту недоторканність: за Конституцією України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Втім, постановою Кабінету Міністрів України був введений перелік осіб, які підлягають примусовій обсервації. Чіткого визначення цього поняття законодавець не наводить, проте, за словами адвоката Радмили Гревцової, під обсервацією розуміється «ізоляція людей, які прибули з місць, де спостерігаються випадки інфекційних захворювань, для спостереження та профілактики». [2, с. 1]

Варто сказати, що наведені вище права не є абсолютними з точки зору Конституції України, а, отже, у певних випадках, визначених законодавством, вони можуть бути обмежені. Одним із таких випадків як раз і є запобігання поширенню хвороб серед населення. На перший погляд, із законністю все зрозуміло, начебто все законно, але так здається тільки на перший погляд. Конституційний Суд України виніс рішення №10-р/2020 за поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих положень постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», оспорювані положення містили наступні обмеження, щодо проведення масових заходів (право на свободу зібрання), роботу закладів громадського харчування, ТРЦ, готелів, хостелів,

фітнес-центрів, тощо (право на підприємницьку діяльність), здійснення перевезень, самоізоляція для деяких категорій громадян (право на свободу пересування), проведення закладами охорони здоров'я заходів з планової госпіталізації (право на доступ до медичної охорони). Суд постановив, що дійсно, дані права не є абсолютними, а, отже, можуть бути обмежені у випадках, встановлених Конституцією, проте, таке обмеження має бути вмотивованим і із зазначенням строку дії, крім того, воно має встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в нашій державі [3].

Аналізуючи дане рішення, цікавими також є окремі думки деяких суддів, з цього питання. Так, Сліденко І.Д., зауважує, що «розмитість та відсутність чітких критеріїв карантину може призвести до ситуації, коли карантин або окремі його елементи з усіма обмеженнями може стати органічною частиною буття української держави», тим самим звертаючи увагу на важливість встановлення прозорості щодо таких обмежень [4].

Первомайський О.О., в свою чергу звертає увагу на дотримання процедури встановлення таких обмежень, особливо, у частині суб'єкта їх введення. «З огляду на те, що встановлення зазначених у Постанові № 392 обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина було здійснено рішенням неналежного суб'єкта, не має сенсу досліджувати дотримання/недотримання інших умов для обмеження конституційних прав і свобод, що встановлює Основний Закон України, оскільки зрозуміло, що порушення належної правової процедури, без сумнівів, делегітимізує зазначені положення Постанови № 392» [5].

Лемак В.В. в свою чергу наголошує «що навіть виправданість і серйозність мети, яка полягає в захисті життя і здоров'я людей, для досягнення якої здійснюються обмеження в реалізації конституційних прав людини, не означає, що такі обмеження можуть бути здійснені свавільно та бути несумісними з фундаментальними конституційними цінностями верховенства права, демократії, захисту прав людини» [6].

Іншою стороною медалі є необхідність обґрунтування такого рішення. Для того, щоб розібратися з цим питанням, потрібно звернути увагу на практику Європейського Суду з прав людини,

який в свою чергу вказує на 3 критерії, які виправдовують такі обмеження: 1. Якісний закон. 2. Легітимна мета. 3. Суспільна необхідність такого втручання.

Якісний закон: даний чинник полягає у наявності ясності щодо обсягу дискреційних повноважень, які можуть застосовувати у своїй діяльності державні органи, а також чіткості, передбачуваності і належної доступності національного законодавства. Суд вважає, що національне право повинно бути написано таким чином, щоб розумно визначати обсяг і способи реалізації повноважень, покладених на органи державної влади, з метою гарантувати особам хоч якийсь захист від державного свавілля, для того, щоб забезпечити панування верховенства права.

Легітимна мета: цей чинник передусім полягає у встановленні конкретних цілей, які будуть вимірними, реалістичними, часоспрямованими і досяжними у найближчому майбутньому, з метою поліпшення ситуації, що склалася.

Суспільна необхідність такого втручання полягає у встановленні балансу і співмірності між правом однієї людини і правами всієї нації на здорове існування і безпечне середовище, на баланс інтересів між індивідуальним і громадським здоров'ям.

Цей, так званий, «тест на пропорційність», є тією необхідною мірою, яка визначає правомірність введення обмежень, він є основою, яка сприяє встановленню законності права.

Аналіз сучасного законодавства дає змогу нам визначити те, що актуальним законодавчим актом, який встановлює карантин та обмежувальні протиепідемічні заходи є Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року. Зараз ми розглянемо саме її у сукупності з іншими нормативно-правовими актами з метою визначення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину.

В першу чергу, проаналізуємо обмеження, закріплені постановою Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Кількість та глибина обмежень залежить від рівня епідемічної небезпеки, який встановлюється у певній

місцевості. Існує чотири рівні епідемічної небезпеки, що визначаються залежно від певної кількості об'єктивних факторів. У порядку від найменш до найбільш жорсткого - «зелений», «жовтий», «помаранчевий», «червоний». Зелений рівень нас не цікавить, адже він не вводить ніяких додаткових обмежень та, навпаки, сигналізує про можливість пом'якшення обмежень. Жовтий рівень вводить основний масив обмежувальних заходів (близько 20-ти), які можуть посилюватись при встановленні більш високих рівнів епідемічної небезпеки (помаранчевий та червоний).

Обмеження стосуються як фізичних осіб, так і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в межах їх підприємницької діяльності [7]. Порушення будь-якої з умов тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність у цьому випадку визначається статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція зазначеної статті передбачає два види порушень: 1.Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами а також рішеннями місцевих органів. 2.Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Аналіз даної статті дозволяє зрозуміти, що за порушення всіх обмежень, окрім перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот (за це порушення передбачено окремих штраф у розмірі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян), тягне за собою накладення штрафу від однієї до тисяч неоподаткованих мінімумів громадян для звичайних громадян, та від двох до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян для посадових осіб. [8].

Посадові особи у цьому випадку несуть відповідальність за порушення, які були виявлені на підприємствах, установах та організаціях, які вони очолюють. Це є важливим при оформленні протоколу у випадку порушення працівником

підприємства у робочий час на робочому місці встановлених законодавством обмежень. У цьому випадку протокол складається не на працівника, а на посадову особу (директора) цього підприємства.

Щодо судової практики з розгляду справ за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Державна судова адміністрація опублікувала оперативну інформацію щодо розгляду справ за статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» станом на 17.11.2020 р. Перше місце за кількістю протоколів, що надійшли на розгляд, посіла Дніпропетровська область. Друге місце вихопило місто Київ, третє - Харківська область. Найменша кількість протоколів надійшла в Кіровоградській області.

Відповідно до цієї статистики, за весь період карантину до судів надійшло 50 594 протоколів про порушення правил карантину. Більше 8 000 протоколів було повернуто на доопрацювання у зв'язку з неналежним оформленням. Варто також враховувати, що певна кількість протоколів, з тих, що надійшли до суду була складена настільки погано, що доопрацювати їх не було можливо, у зв'язку з чим суддям доводилось закривати справу.

Загалом, з початку карантину та до 17.11.2020 р. було розглянуто 26429 справ за цією статтею, з них штрафи було накладено лише у 2171 випадках. Виходить, що лише 8% із загального масиву справ закінчилися накладенням штрафу. [9]

Настільки низький показник кількості накладених штрафів може бути зумовлений занадто великою навантаженістю судової системи. Суди просто не встигають розглянути всі справи у встановлений для цього строк. Також причиною може слугувати частковою некомпетентністю працівників поліції. Адже, 8597 протоколів було повернуто на доопрацювання.

Висновки: таким чином введення навіть часткового обмеження конституційних прав людини неодмінно можливе за умови обов'язкової відповідності двом критеріям: законності такого обмеження та його доцільності. Законність полягає у відповідності таких обмежень і процедури їх встановлення Конституції України. Тобто, встановити їх може лише Верховна Рада України, прийнявши спеціальний Закон,

аргументуючи при цьому необхідність їх встановлення, межі а також строки дії. Доцільність же в свою чергу перевіряється з допомогою характеристик, визначених Європейським Судом з прав людини. До них належать існування якісного закону, легітимна мета і суспільна необхідність.

Такий підхід загалом відображений в українському законодавстві, однак процес його реалізації далекий від ідеалу. На даний момент, актом, що встановлює основні правила карантину є Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». Цей акт, у сукупності з іншими підзаконними нормативними актами, містять обмеження конституційних прав, за порушення яких була встановлена адміністративна відповідальність.

Важливим аспектом є безпосереднє притягнення до відповідальності за порушення карантинних обмежень. Аналіз статистики, щодо розгляду адміністративних справ, які належать до цієї категорії, дозволяє зрозуміти те, що юрисдикційна практика є недосконалою. Причиною є ціла низка перешкод, подолання яких потребує часу та фінансових ресурсів. Також застосування адміністративного примусу з метою забезпечення карантинних умов потребує більш детального законодавчого регулювання.

Список використаних джерел:

1. Георгієвський Ю. Особливості адміністративного судочинства в умовах карантину встановленого для запобігання поширенню в Україні COVID-19. *Публічне право*. 2020. С. 21–29.
2. Гревцова Р. Ю. Готовність до COVID-2019: обсервація, карантин, права людини, повноваження органів. *Юридична Газета Online*. 2020. С. 1–3.
3. Рішення КСУ у справі № 1-14/2020(230/20) від 28.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text> (дата звернення: 25.05.2021).
4. Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. у справі № 1-14/2020 за конституційним поданням Верховного Суду. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc10d710-20#n2>(дата звернення: 25.05.2021).
5. Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. у справі № 1-14/2020 за конституційним поданням Верховного Суду. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na10d710-20#n2> (дата звернення: 25.05.2021).
6. Окрема думка судді Конституційного Суду України Лемака В.В. у справі № 1-14/2020 за конституційним поданням Верховного Суду. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb10d710-20#n2> (дата звернення: 25.05.2021).
7. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова КМУ від 9.12.2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#top> (дата звернення: 25.05.2021).
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення. *Відом. Верх. Ради УРСР*. 1984. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4415>(дата звернення: 25.05.2021).
9. Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» станом на 17.11.р. URL: <https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1024681/>(дата звернення: 25.05.2021).
10. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), від 10.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text> (дата звернення: 25.05.2021).
11. Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів: постанова КМУ від 20.05.2020 р. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/provstanovlennya-karantinu-z-metoyu-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392> (дата звернення: 25.05.2021).

12. Конституція України. *Відом. Верхов. Ради.* 1996. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>(дата звернення: 25.05.2021).

References:

1. Heorhiievskiy Yu. Osoblyvosti administratyvnoho sudochynstva v umovakh karantynu vstanovlenoho dlia zapobihannia poshyrenniu v Ukraini COVID-19. *Publichne pravo.* 2020. S. 21–29.
2. Hrevtsova R. Yu. Hotovnist do COVID-2019: observatsiia, karantyn, prava liudyny, povnovazhennia orhaniv. *Yurydychna Hazeta Online.* 2020. S. 1–3.
3. Rishennia KSU u spravi № 1-14/2020(230/20) vid 28.08.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-20#Text> (data zvernennia: 25.05.2021).
4. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Slidenka I.D.u spravi № 1-14/2020 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nc10d710-20#n2> (data zvernennia: 25.05.2021).
5. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Pervomaiskoho O.O. u spravi № 1-14/2020 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na10d710-20#n2>(data zvernennia: 25.05.2021).
6. Okrema dumka suddi Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy Lemaka V.V. u spravi № 1-14/2020 za konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/nb10d710-20#n2> (data zvernennia: 25.05.2021).
7. Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia obmezhuvalnykh protyepidemichnykh zakhodiv z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2: postanova KМУ vid 9.12.2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF#top>(data zvernennia: 25.05.2021).
8. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. Vidom. Verkh. Rady URSR. 1984. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n4415>(data zvernennia: 25.05.2021).
9. Operatyvna informatsiia shchodo rozghliadu sprav za statteiu 44-3 “Porushennia pravyl shchodo karantynu liudei” stanom na 17.11.r. URL: <https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1024681/>(data zvernennia: 25.05.2021).
10. Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu koronavirusnoi khvoroby (COVID-19), vid 10.12.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20#Text> (data zvernennia: 25.05.2021).
11. Pro vstanovlennia karantynu z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2, ta etapiv poslablennia protyepidemichnykh zakhodiv: postanova KМУ vid 20.05.2020 r. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantynu-z-metoyu-zapobigannya-poshyrennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-sprichinenoyi-koronavirusom-sars-cov-i200520-392>(data zvernennia: 25.05.2021).
12. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidom. Verkh. Rady.* 1996.URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>(data zvernennia: 25.05.2021).